

PRIN 2022
Bridging geography and history of woodlands
Report delle ricerche (dicembre 2024)
Unità UniTn

Nicola Gabellieri, Federico Gestri, Francesca Lemmi, Ettore Sarzotti

Il presente lavoro è finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del bando PRIN 2022, progetto *“Bridging geography and history of woodlands: analysing mountain wooded landscapes through multiple sources and historical GIS”* (2022EKECST) – CUP E53D23010170006

“Ecosystem is dominated by history” (Editoriale su “Nature”, 2008)

Boschi, prati e pascoli come “manufatti”
con una loro storia (o biografia)
espressione di

- Condizioni ambientali
- Pratiche produttive
- Forme di accesso e proprietà
- Conoscenze locali

ricostruibili grazie a

- Fonti documentali
- Fonti cartografiche
- Fonti iconografiche
- Fonti di terreno

per

- Riconoscere le dinamiche storico-ambientali
- Identificare il patrimonio bio-culturale
- Contribuire alla gestione attuale

Il caso studio: La Magnifica Comunità di Fiemme

Ente per la gestione comune
di risorse ambientali

- 1111 Patti Gebardini
- 1480 Statuti
- 1533 Quadernollo
- 1613 Consuetudini
- XVIII sec. legislazione austriaca
- Inizio XIX sec. legislazione napoleonica
- Leggi austriache

“Il Nervo di Valle è il Legname per le tante Selve, che hà di Larici in particolare, Abeti, e Peci [...] e di quì si cava grand’ emolumento di Butiro, e Formaggio [...] servono le più alte cime per molte migliaia di Pecore, che ogn’anno vi vengono” (Mariani, 1673, p. 589).

PRIN 2022 project *Bridging geography and history of woodlands: analysing mountain wooded landscapes through multiple sources and historical GIS*

METODOLOGICO

Fonti documentarie e di terreno e GIS per la storia del bosco

(Szabò et al., 2015; Bergès, Dupouey, 2020; Dai Prà, Gabellieri, 2021)

EPISTEMOLOGICO

Quale rapporto tra attività produttive e dinamiche ambientali?

(Bürgi et al., 2004; Bürgi et al., 2017)

APPLICATIVO

Nature Restoration Law (2024): Come documentare storicamente gli ecosistemi? Cosa sono i “boschi vetusti”?

(Hoek, 2022; Gabellieri, c.d.s.)

Ricerca documentaria

Ricerca cartografica

Ricerca di terreno

Ricerca documentaria

Archivi esplorati:

- Archivio storico della Magnifica Comunità di Fiemme
- Archivio storico del Catasto
- Archivio storico provinciale
- Archivio di Stato di Trento
- Archivio storico comunale di Predazzo
- Archivio storico comunale di Cinte Tesino
- Archivio storico comunale di Trento

Tipologie di fonti considerate:

- Statuti e regolamenti
- Registri e censimenti
- Cabrei e cartografie storiche
- Dispute e vertenze
- Ricognizioni forestali
- Denunce
- Atti notarili
- Piani di assestamento e gestione forestale
- Contratti di vendita, affitto, permuta
- Letteratura agronomica, forestale e geografica edita
- Letteratura odeporica
- Toponomastica

Ricerca documentaria

Casi di studio specifici:

- La gestione del bosco di Cadino, la rivendicazione dei diritti e l'uso pubblico della storia
- La gestione del larice nel contesto alpino di Antico Regime
- La documentazione delle ricognizioni forestali come fonti per la storia dell'estensione e della composizione boschiva
- La letteratura odepórica come fonte per la storia degli usi boschivi e della biodiversità
- Transumanza, alpeggio, gestione dei pascoli di malga e biodiversità

Ricerca documentaria

Tipologia di fonti:
Cartografia storica e
cabreistica forestale
come fonte per la
biodiversità

Carta topografica della foresta demaniale di Paneveggio con la descrizione dei confini delle zone di Carigole e Dossaccio, s.d.

Ricerca documentaria

Il censimento geolocalizzato della letteratura di viaggio in Val di Fiemme nell'Ottocento

Carta topografica della foresta demaniale di Paneveggio con la descrizione dei confini delle zone di Carigole e Dossaccio, s.d.

Ricerca documentaria

Il censimento geolocalizzato dei toponimi in Trentino orientale: la costituzione di un geodataset

Carta topografica della foresta demaniale di Paneveggio con la descrizione dei confini delle zone di Carigole e Dossaccio, s.d.

QGIS interface showing a topographic map of the Paneveggio forest area. The map displays a red boundary and a purple shaded area. The layer list on the left shows various datasets, with 'TopoCata', 'CambCatast', 'NotCata', and 'GeoCata' highlighted in red, and 'LandeTopo', 'LandCamb', 'LambNote', and 'LambGeo' highlighted in green.

Layer Name	Status
SEZ_ID	NULL
COMU	145
TopoCata	NULL
CambCatast	NULL
NotCata	NULL
GeoCata	NULL
IGMtopo	NULL
IGMcamb	NULL
IGMnot	NULL
IGMgeo	NULL
LandeTopo	NULL
LandCamb	NULL
LambNote	NULL
LambGeo	NULL
TipoNOMAI	NULL
layer	NULL
path	NULL
TOP025_	482
TOP025_ID	1368601
TAV_ID	28030
TOP_SCA	25

Mostra Tutti gli Elementi

Coordinata 1329322,5687636 Scala 1:1287059 Lente d'ingrandimento 100%

Ricerca documentaria

Il censimento geolocalizzato dei toponimi in Trentino orientale: l'analisi dei dendrotoponimi

Carta topografica della foresta demaniale di Paneveggio con la descrizione dei confini delle zone di Carigole e Dossaccio, s.d.

Ricerca cartografica

La serie cartografica, dalle carte storiche ai registri

2010 – Carta dell'uso del suolo

1936 – Carta forestale del Regno d'Italia

1852-61 – Catasto asburgico

1822 – Il rilevamento militare Austriaco

1787-1788 – Commissione sui boschi di Fiemme

1751 – Censimento dei boschi di Fiemme

La serie cartografica, dalle carte storiche ai registri

Ricerca cartografica

2010 – Carta dell'uso del
suolo

1936 – Carta forestale
del Regno d'Italia

1852-61 – Catasto
asburgico

1822 – II rilevamento
militare Austriaco

1787-1788 –

**Commissione sui
boschi di Fiemme**

1751 – Censimento dei
boschi di Fiemme

Dalle fonti catastali all'uso del suolo e sistema fondiario ottocentesco

Ricerca cartografica

Proprietà delle particelle nel 1857 per categoria

Zigrinato: proprietà di enti comuni

Carano Comune

Cavalese Comune

Dajano Comune

Fieme Comunità Generale

Varena Comune

Blu: proprietà di enti religiosi

Parrocchia di Cavalese

Chiesa di Dajano

Chiesa di San Lugano

Rosso: proprietà enti assistenziali

Bonelli Benefizio

Dagostin Legato

Giacomuzzi Legato

Giovanelli Legato

Monsorno Legato

Riccabona Legato

Rizzolli Legato

Rizzolli M.

Scarian Legato

Tesero Ospitale

Vaja Benefizio

Varena Legato C.

Nero: no data (edifici)

No data

Verde: proprietà particolari (221 voci)

Le dinamiche di trasformazione tra XIX e XXI secolo

Ricerca cartografica

Ricerca di terreno

Illustrazione umoristica de la cava de le bore, Acquarello 1921, Archivio Magnifica Comunità di Fiemme

«Un particolare sistema di trasporto della legna a valle», Giornale Luce B0838 del 26/02/1936, Mondsee, Austria. [Canale YouTube [@istitutoluce](#)]

Le “Cave delle bore”

Una struttura permanente per l'esbosco e il trasporto del legname

- 8 missioni di *survey*
- Mappatura tramite GPS e confront su cartografie, DTM e foto aeree
- Documentazione e analisi delle tipologie

Ricerca di terreno

Forno

Zia

Cavelonte

Cece

Valfloriana

Cadino

Ricognizioni di terreno sul Dossone di Cembra

Tracce di insediamenti
pastorali legati a
transumanza e alpeggio in
contesti boschivi

Ricerca di terreno

PRIN 2022 project *Bridging geography and history
of woodlands: analysing mountain wooded landscapes
through multiple sources and historical GIS*

Tematiche di approfondimento:

Il rapporto tra fonti geostoriche alle dinamiche storico-ambientali

Metodi per la mappatura di fonti testuali

Le esternalità positive delle forme di gestione collettiva sulla gestione degli ecosistemi

Quali componenti locali (prati/pascoli alberati?) possono essere considerati patrimonio bio-culturale (UNESCO, 2011)?

Come dialogare con la normativa sulla tutela e gestione dei paesaggi boschivi?

